

Pojęcie *ius gentium* w *Summa Theologiae* św. Tomasza z Akwinu

Słowa kluczowe: *ius gentium*, prawo narodów, prawo rzymskie, św. Tomasz z Akwinu, Izydor z Sewilli

I. Uwagi wprowadzające

Poglądy św. Tomasza z Akwinu na prawo kojarzone są zazwyczaj z jego koncepcją prawa naturalnego (*lex naturalis*)¹. W opracowaniach na temat doktryny prawnej św. Tomasza zajmuje ona – obok analiz związanych z samą definicją realną prawa² – naczelne miejsce³, a jej

znaczenie historyczne pozostaje nieprzecenione, do dziś kształtując postawy licznych uczonych, podejmujących zagadnienie istoty prawa lub co najmniej stanowiąc punkt odniesienia do późniejszych teorii prawno-naturalnych⁴. Natomiast zdecydowanie mniej uwagi po-

Dr Bartosz Zalewski, adiunkt w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

¹ *S.Th.* I-II, q. 91, a. 2 oraz *S.Th.* I-II, q. 94.

² *S.Th.* I-II, q. 90.

³ Jedynie przykładowo wskazać można: E.T. Gelinas, *The Natural Law according to Thomas Aquinas*, „The Simon Greenleaf Law Review” 1982–1983, nr 2, s. 13–36; H.A. Rommen, *The Natural Law. A Study in Legal and Social History and Philosophy*, tłum. na j. ang. T.R. Hanley, Indianapolis 1998, s. 35 i n.; M. Łuszczzyńska, *Ubi ratio, ibi ius. Doktryna prawna świętego Tomasza z Akwinu*, Lublin 2013, s. 104–124; F. Daguët, *Mysł polityczna św. Tomasza z Akwinu*, tłum. T. Pękala, Warszawa 2021, s. 397–405.

⁴ Zob. przykładowo: J. Finnis, *Natural Law and Natural Right*, Oxford–New York 2011, *passim*. Syntetycznie na temat znaczenia historycznego Tomaszowej koncepcji prawa naturalnego pisze

święca się pojęciu *ius gentium* w twórczości Akwinaty, zapewne ze względu na fakt, że późniejsze rozumienie tego terminu do pewnego stopnia różni się od tego, jakie przyjął Doktor Anielski⁵. Dodatkową trudnością okazuje się pewien zamęt terminologiczny, który powstaje wokół prawidłowego rozumienia pojęć *lex* oraz *ius*, którymi Tomasz się posługuje⁶.

Tomaszowa koncepcja *ius gentium* zasługuje jednak na uwagę z kilku względów. Przede wszystkim pozwala ona uzupełnić wiedzę na temat relacji między prawem naturalnym a prawem ludzkim (*lex humana*) w filozofii Akwinaty. Ponadto bliższa analiza relewantnych fragmentów *Summy*

*teologii*⁷ pozwoli poczynić kilka spostrzeżeń odnoszących się do katalogu źródeł, z których św. Tomasz czerpał swoją wiedzę o prawie⁸. Z tego też względu punktem wyjścia właściwych rozważań powinno być wyjaśnienie, jak postrzegano *ius gentium* w *Digestach Justyniańskich* oraz *Etymologiach* (*Etymologiarum sive Originum libri XX*) św. Izydora z Sewilli, a zatem w źródłach pochodzących z VI i VII wieku, które w okresie późnego średniowiecza (XI-XV w.) cieszyły się szczególnym autorytetem. Rozpoczęcie rozważań właśnie od tych źródeł jest uzasadnione w szczególności z uwagi na fakt, że powoływał się na nie sam św. Tomasz.

2. *Ius gentium* wedle księgi I *Digestów Justyniańskich*

W antycznym Rzymie pojęcie *ius gentium* utożsamiano z normami zwyczajowymi, powszechnie stosowanymi przez ludy basenu Morza Śródziemnego

w szczególności w odniesieniu do wymiany handlowej⁹. Gaius (II w.) wskazywał, że wszystkie ludy rządzą się częściowo własnym prawem obywatelskim

M. Łuszczczyńska: *Ubi ratio, ibi ius*, s. 121-124 (tam też dalsza literatura).

⁵ Na temat koncepcji *ius gentium* w myśli św. Tomasza, zob. w szczególności: S. Ramirez, *El derecho de gentes. Examen critic de la filosofia del derecho de gentes desde Aristoteles hasta Francisco Suarez*, Madrid-Buenos Aires 1955, s. 61 i n.; J.-M. Aubert, *Le droit romain dans l'oeuvre de Saint Thomas*, Paris 1955, s. 91 i n.; B. Wauters, *Aquinas, ius gentium, and the Decretists*, „Journal of the History of Ideas” t. 81 (2020) 4, s. 509-529.

⁶ W tym względzie, zob. przykładowo: E.T. Gelinas, *Ius et Lex in Thomas*, „The American Journal of Jurisprudence” 1970 nr 15, s. 154-170; M. Łuszczczyńska, *Ubi ratio, ibi ius*, s. 84 i n.; F. Daguët, *Myśl polityczna*, s. 362 i n. Szczegółowe uwagi poniżej, w punkcie 4.

⁷ *S.Th.* I-II, q. 95, a. 4 oraz *S.Th.* II-II, q. 57, a. 3.

⁸ W zakresie wykorzystania prawa rzymskiego w twórczości Akwinaty, zob.: J.-M. Aubert, *Le droit romain, passim*; Ł. Korporowicz, *Bezpośrednie wykorzystanie prawa rzymskiego w tzw. Traktacie o prawie (S.Th. I-II, qq. 90-97) św. Tomasza z Akwinu*, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2017 nr 102, s. 37-51.

⁹ M. Kuryłowicz, *Prawo rzymskie. Historia-tradycja-współczesność*, Lublin 2003, s. 41. Spośród prac poświęconych pojęciu *ius gentium* na gruncie antycznego prawa rzymskiego, zob. w szczególności: G. Lombardi, *Ricerche in tema di 'ius gentium'*, Milano 1946, tegoż, *Sul concetto di 'ius gentium'*, Roma 1947; M. Kaser, *Ius Gentium*, Koln 1993. Jak podkreślał już P. Bonfante, *ius gentium* jest konceptem rdzennie rzymskim (w rozumieniu samego pojęcia, nie zaś norm, które się nań składały) – P. Bonfante, *Diritto romano*, Firenze 1900, s. 121.

(*ius proprium civitatis*), częściowo zaś prawem wspólnym wszystkim ludziom, które swoją genezę znajduje w rozumie naturalnym (*naturalis ratio*) i zwane jest prawem narodów (*ius gentium*)¹⁰. Opinia ta została bez zmian w VI wieku włączona do *Digestów Justyniańskich* przez komisję redakcyjną pod przewodnictwem Tryboniana¹¹, stąd też z pewnością była znana św. Tomaszowi.

Pośród późniejszych jurystów rzymskich, których twórczość przypada na okres rządów dynastii Sewerów (193–235 r.) i została inkorporowana do *Digestów*, do pojęcia *ius gentium* odnosili się m.in. Ulpian oraz Hermogenianus. Zgodnie z przytaczaną przez Tomasza opinią Ulpiana, zwanego tu przez Akwinatę po prostu „prawnikiem” (*iurisconsultus*)¹², *ius gentium* jest prawem wiążącym wszystkie narody (*gentes humanae*) i wszystkich ludzi, stąd też odróżnić je można od prawa naturalnego (*ius naturale*), wiążącego wszystkie istoty żywe¹³. Wydawało-

by się, że to klarowne rozróżnienie powinno skutkować wzajemną niesprzecznością porządków prawa naturalnego oraz prawa narodów. Tak jednak nie było, na co zwrócił uwagę sam Ulpian, wskazując, że wedle prawa naturalnego wszyscy ludzie rodzą się wolni i są sobie równi, natomiast *ius gentium* dopuszcza niewolnictwo i wskutek tego wyzwolenie niewolnika (*manumissio*) zaliczone zostało przez jurystę do instytucji prawa narodów¹⁴. Ulpian proponuje rozwiązanie tego problemu, próbując określić wzajemne relacje między *ius naturale*, *ius gentium* oraz *ius civile*: „*Ius civile* jest prawem, które ani nie oddziela się zupełnie od prawa naturalnego czy *ius gentium*, ani też im w pełni nie podlega: jeśli zatem coś dodamy bądź ujmemy z prawa wspólnego, stworzymy prawo własne, a więc *ius civile*”¹⁵. Słusznie zatem zauważa J. Gaudemet, że prawo naturalne nie stanowiło dla rzymskiej jurysprudencji jakiegoś „wyższego po-

¹⁰ G. 1, 1: *Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est uocaturque ius civile, quasi ius proprium ciuitatis; quod uero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur uocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur.*

¹¹ D. 1, 1, 9.

¹² *S.Th.* II-II, q. 57, a 3, arg. 1.

¹³ D. 1, 1, 1, 4: *Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur. Quod a naturali recedere facile intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit*; por. też: D. 1, 1, 1, 3.

¹⁴ D. 1, 1, 4: *Manumissiones quoque iuris gentium sunt. Est autem manumissio de manu missio, id est datio libertatis: nam quamdiu quis in seruitute est, manui et potestati suppositus est, manumissus liberatur potestate. Quae res a iure gentium originem sumpsit, utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manumissio, cum seruitus esset incognita: sed posteaquam iure gentium seruitus inuasit, secutum est beneficium manumissionis. Et cum uno naturali nomine homines appellaremur, iure gentium tria genera esse coeperunt: liberi et his contrarium servi et tertium genus liberti, id est hi qui desierant esse servi*. Por. także fragmenty z twórczości Floryntynusa, Modesytynusa oraz Gaiusa: D. 1, 5, 4, pr. 1; D. 1, 5, 5, 1; D. 1, 6, 1, 1.

¹⁵ D. 1, 1, 6, pr.: *Ius civile est, quod neque in totum a naturali vel gentium recedit nec per omnia ei seruit: itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri communi, ius proprium, id est civile efficimus*, tłum. za: A. Tarwacka, *O sprawiedliwości i prawie. 1 tytuł 1 księgi Digestów: tekst – tłumaczenie – komentarz*, „Zeszyty Prawnicze” 2003 nr 3/2, s. 361.

rządu”, do którego należy dostosować prawodawstwo pozytywne¹⁶.

Natomias Hermogenianus mniej wnika w istotę *ius gentium* oraz jego relację do *ius naturale* i *ius civile*. Daje wyliczenie instytucji, które w jego ocenie znajdują swoją podstawę w normach *ius gentium*: „Na mocy *ius gentium* rozpoczęte zostały wojny, wyodrębnione narody, założone królestwa, przydzielona własność, wytyczone granice gruntów, postawione budynki, wprowadzony handel, umowy kupna-sprzedaży, najmu, zobowiązania: poza tymi, które zostały wprowadzone na mocy *ius civile*”¹⁷. Zaproponowane przez Hermogenianusa wyliczenie wymaga krótkiego komentarza. Przede wszystkim, widoczne w nim jest pomieszanie zagadnień z zakresu prawa publicznego oraz prywatnego. Dla Rzymian podział ten miał znaczenie podstawowe¹⁸, a przedmiotem zainteresowania jurysprudencji były głównie kwestie związane z prawem prywatnym. Jakkolwiek Ulpian stwierdzał, że podział na *ius naturale*, *ius gentium* oraz *ius civile* odnosi się do prawa prywatnego¹⁹, to zaproponowany przez Hermogenianusa

katalog instytucji *ius gentium* – choć niewyczerpujący – pozwala stwierdzić, że pojęcie to odnosiło się zarówno do sfery prawa publicznego (wypowiadanie wojen, ustanowienie narodów i państw), jak i prywatnego (powstanie prawa własności i wyodrębnienie jego przedmiotów, instytucje obrotu gospodarczego). Opierając się na tak sformułowanym wyliczeniu, można postawić tezę, że instytucje *ius gentium* miały przede wszystkim charakter zwyczajowy, odnosząc się zarówno do sfery stosunków zewnętrznych (między poszczególnymi państwami i w wymiarze indywidualnym między przedstawicielami różnych ludów), jak i wewnętrznych (między obywatelami). Należy też podzielić pogląd M. Kaser, zgodnie z którym *ius gentium* stanowi nie tyle „część”, ile pewne historyczne „nawarstwienie” możliwe do zidentyfikowania w ramach prawa prywatnego²⁰.

Nawet tak pobieżny przegląd stanowisk i opinii rzymskich jurystów pozwala również przyjąć, że spójna i jednolita koncepcja teoretyczna *ius gentium* nie została przez nich wypracowana, a pojęcie

¹⁶ J. Gaudemet, *Quelques remarques sur le droit naturel à Rome*, „Revue Internationale des Droits de l'Antiquité” 1952 nr 2/1, s. 449.

¹⁷ D. 1, 1, 5: *Ex hoc iure gentium introducta bella, discretæ gentes, regna condita, dominia distincta, agris termini positi, aedificia collocata, commercium, emptiones venditiones, locationes conductiones, obligationes institutæ: exceptis quibusdam quæ iure civili introductæ sunt*, tłum. za A. Tarwacka, *O sprawiedliwości i prawie*, s. 361.

¹⁸ Zob. D. 1, 1, 1, 2. Por. także: I. 1, 1, 4. Na temat podziału na prawo publiczne i prywatne w prawie rzymskim, zob. M. Kaser, *‘Ius publicum’ und ‘ius privatum’*, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung” 1986 nr 103, s. 1 i n.

¹⁹ D. 1, 1, 1, 2: *...Privatum ius tripartitum est: collectum etenim est ex naturalibus præceptis aut gentium aut civilibus*.

²⁰ Analizując wskazany fragment z twórczości Ulpiana (D. 1, 1, 1, 2), Kaser podkreśla, że walory podziału prawa prywatnego na *ius naturale*, *gentium* i *civile* były głównie dydaktyczne, a celem jurysty było nie tyle ukazanie części prawa prywatnego, ile „nawarstwień” (*Schichten*) w ramach prawa prywatnego, M. Kaser, *‘Ius publicum’*, s. 13, por. również: M. Kuryłowicz, *Prawo rzymskie*, s. 46-47.

to było niezwykle pojemne. O ile jeszcze Gaius utożsamiał *ius gentium* z „naturalnym rozumem”²¹, który jak wiadomo już dla Cycerona, a wcześniej także Arystotelesa, stanowił synonim prawa naturalnego²², o tyle Ulpian starał się ściślej separować te dwa porządki, dostrzegając zarówno ich wzajemne oddziaływanie oraz zależność, jak i zachodzące między nimi sprzeczności. Skupiając się w zakresie podmiotowym obowiązywania *ius naturale* i *ius gentium*, unikał wyraźnie sformułowanej odpowiedzi na temat ich mocy obowiązującej czy też hierarchicznej relacji. Z kontekstu jego wypowiedzi, odnoszącej się do niewolnictwa i *manumissio*, wnosić jednak można, że zajmował „prepozytywistyczne” stanowisko, iż *ius civile* może modyfikować, a nawet faktycznie

(choć nie deklaratywnie) derogować normy *ius gentium*, a to zaś ma taki sam wpływ na *ius naturale*. Stąd w praktyce dopuszczał funkcjonowanie niewolnictwa, mimo że dostrzegał jego sprzeczność z porządkiem prawno-naturalnym. Natomiast z wyliczenia Hermogenianusa można wywnioskować, że teść normatywna *ius gentium* wykraczała daleko poza pojęcie nowożytnego prawa międzynarodowego publicznego, odnosząc się również do instytucji obrotu gospodarczego oraz prawa własności. Taki stan rzeczy znacząco wpłynął na późniejsze rozważania na temat *ius gentium*, które prowadzone były w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym. Dotyczy to również rozważań Akwinaty nad *ius gentium*.

3. Definicja *ius gentium* w *Etymologiach* św. Izydora z Sewilli

Omawiając pojęcie *ius gentium* św. Tomasz odwoływał się nie tylko do *Digestów Justyniańskich*, ale również do *Etymologii* św. Izydora z Sewilli. Autor ten stwierdzał, że prawo (*ius*) dzieli się na *ius civile*, *ius gentium* oraz *ius naturale*²³. Jakkolwiek rodzi to pewne skojarzenia

ze wskazanym wcześniej poglądem Ulpiana, to przyjąć należy, że Izydor bynajmniej nie ogranicza tego trójpodziału wyłącznie do prawa prywatnego (*ius privatum*). W *Etymologiach* odnajdziemy liczne paralele ze znaną nam twórczością Ulpiana, co widać choćby w defini-

²¹ G. 1, 1: *Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est uocaturque ius civile, quasi ius proprium ciuitatis; quod uero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur uocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur.* Przez termin *naturalis ratio* należy rozumieć nie tyle rozum w sensie władzy umysłowej, ile rodzaj racjonalnego uzasadnienia danego osądu bądź sposobu postępowania. W tym znaczeniu „naturalny rozum” (*naturalis ratio*) odnosi się do wszystkich ludzi, jako bytów rozumnych – posługujących się nie instynktem a intelektem.

²² Jak jednak sugeruje Bonfante, juryści ściśle odróżniali pojęcia natury (*natura*) oraz rozumu naturalnego (*naturalis ratio*). To drugie miało bowiem wiązać się z racjonalnym logicznym uporządkowaniem, zob. P. Bonfante, *Diritto Romano*, s. 121 i n.

²³ Isid., *Etym.* 5, 4, 1: *Ius autem naturale [est], aut civile, aut gentium.*

cji prawa publicznego. Izydor nieomal dosłownie powieliła stwierdzenie Ulpiana, zgodnie z którym prawo publiczne „stosuje się do obrzędów religijnych, kapłanów i urzędników”²⁴. Jednocześnie biskup Sewilli nie odwołuje się do słynnej próby ujęcia istoty podziału na prawo publiczne i prywatne, opierając się na kryterium *utilitas*, które zaproponował Ulpian²⁵, a co więcej, w *Etymologiach* brak definicji prawa prywatnego. Wiedzę o poglądach Ulpiana, zawartych w *Instytucjach* autorstwa tego jurysty, musiał Izydor czerpać z jakichś dość chaotycznych wyciągów, pomijających istotne fragmenty²⁶. Z tego być może względu Izydor nie powtarza wprost poglądu Ulpiana, ograniczającego trójpodział na *ius naturale*, *ius gentium* i *ius civile* do sfery prawa prywatnego.

Jednocześnie Izydor zaproponował własną definicję *ius gentium*, którą podobnie jak w przypadku definicji Hermogenianusa ma w istocie charakter przykładowego katalogu instytucji, które swoją podstawę znajdują w prawie na-

rodów. Wzbogacona jest ona o wyjaśnienie nazwy *ius gentium*. Biskup Sewilli wskazuje zatem, że „prawem narodów jest osiedlanie się, budowa domów, fortyfikowanie, prowadzenie wojen, zasady dotyczące jeńców, niewoli, prawa powrotu, traktaty pokojowe, rozejmy, zapewnienie nietykalności ambasadorów, zakaz małżeństw z cudzoziemcami. Dlatego zaś zwie się je prawem narodów, gdyż niemal wszystkie narody się nim posługują”²⁷.

Pomimo podobieństwa konstrukcyjnego definicji Hermogenianusa i Izydora ich treść pokrywa się jedynie w bardzo niewielkim stopniu. Wnioskować z tego można, że Izydor w ogóle nie znał definicji rzymskiego jurysty, a definiując *ius gentium*, odnosił się do takiego rozumienia tego terminu, które funkcjonowało w VI wieku na obszarach dawnego cesarstwa zachodniorzymskiego. Co charakterystyczne, wszystkie wymienione przez Izydora instytucje *ius gentium* odnosiły się do kwestii „relacji międzynarodowych”²⁸, zarówno na

²⁴ Isid., *Etym.* 5, 8, 1: *Ius publicum est in sacris et sacerdotibus, in magistratibus*. Niemal identycznie Ulpian: D. 1, 1, 1, 2: ...*Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit...*, tłum. za: Izydor z Sewilli, *O prawach*, oprac. A. Dębiński, M. Jońca, wyd. KUL, Lublin 2021, s. 45. Kaser podkreśla, że fragment z twórczości Ulpiana, na którym opierał się Izydor, nie stanowił definicji *ius publicum* w sensie technicznym, a był jedynie wrywkowym wyliczeniem sfer zaliczanych do tej gałęzi prawa, ze względu na ich związek z aktywnością państwa, M. Kaser, *Ius publicum*, s. 9.

²⁵ D. 1, 1, 1, 2: *Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim...*

²⁶ Por. J. de Churruca, *Presupuestos para el estudio de las fuentes jurídicas de Isidoro de Sevilla*, „Anuario de historia del derecho español” 1973 nr 43, s. 442-443; A. Dębiński, *Wiedza o prawie w ujęciu Izydora z Sewilli*, „Studia Prawnicze KUL” 89 (2022) 1, s. 136.

²⁷ Isid., *Etym.* 5, 6, 1: *Ius gentium est sedium occupatio, aedificatio, munitio, bella, captivitates, servitutes, postliminia, foedera pacis, indutiae, legatorum non violandorum religio, conubia inter alienigenas prohibita. Et inde ius gentium, quia eo iure omnes fere gentes utuntur*, tłum. za: Izydor z Sewilli, *O prawach*, s. 39-41.

²⁸ Słusznie zauważa S. Wielgus, że w ten sposób Izydor antycypował późniejsze rozumienie terminu *ius gentium*, jako prototypu prawa międzynarodowego publicznego, S. Wielgus, *The Genesis and*

płaszczyźnie prawa publicznego (zajmowanie obcego terytorium, wypowiedanie wojen, normy związane z niewolą nieprzyjacielską, traktaty, stosunki dyplomatyczne), jak i prywatnego (zabudowa przejętych od wroga terytoriów, *ius postliminii*, zakaz małżeństw z cudzoziemcami). W zaproponowanej przez Izydora definicji *ius gentium* największe znaczenie ma jednak sfera aktywności państwa, nie zaś jednostki²⁹.

Należy również podkreślić znaczenie historyczne definicji *ius gentium* św. Izydora. Została ona przyjęta w *Dekrecie Gracjana* (*Concordia discordantium canonum*, ok. 1140 r.)³⁰, a same *Etymologie* były rodzajem uniwersalnego kompendium wiedzy, które przez wieki wykorzystywano w kształceniu ówczesnych elit intelektualnych. Jak wiadomo, chętnie sięgał doń również św. Tomasz z Akwinu.

4. *Ius* i *lex* na gruncie *Summy Teologii*

Pojęcie *ius gentium* w *Summie Teologii* św. Tomasza z Akwinu w traktacie o prawie (*lex*)³¹ pojawia się raczej wzmiankowo³², a zasadniczy wywód na temat tego zagadnienia znajduje się w obszernym traktacie o sprawiedliwości (*iustitia*)³³. Przed szczegółową analizą wywodów Akwinaty w tym zakresie należy jednak odnieść się do kwestii terminologicznej, a mianowicie rozróżnienia między *lex* a *ius*. W części na temat prawa Tomasz

ewidentnie stara się posługiwać terminem *lex*, zaś słowo *ius* i jego pochodne pojawiają się raczej wyjątkowo. Najczęściej dotyczy to sytuacji, w których cytowani lub parafrazowani są inni autorzy. Przykładowo odnaleźć je można wśród rozważań dotyczących rodzajów prawa – przy powoływaniu opinii Cyceirona³⁴; przy analizie prawa naturalnego (*lex naturalis*) – trzykrotnie w powołaniu *Dekretu Gracjana*³⁵ oraz dwukrotnie przy

History of 'Ius Gentium' in Ancient World and the Middle Ages, „Roczniki Filozoficzne” 47 (1999) 2, s. 342.

²⁹ Por. F. Batselé, *Liberty, Slavery and the Law in Early Modern Western Europe. Omnes homines aut liberti sunt aut servi*, wyd. Springer Nature, Ghent 2020, s. 22.

³⁰ Decretum Gratiani D. I c. 9: *Ius gentium est sedium occupatio, edificatio, munitio, bella, captiuitates, seruitutes, postliminia, federa pacis, induciae, legatorum non uiolendorum religio, conubia interalienigenas prohibita. §. 1. Hoc inde ius gentium appellatur, quia eo iure omnes fere gentes utuntur*, zob. także: S. Wielgus, *The Genesis and History of 'Ius Gentium'*, s. 342.

³¹ *S.Th.* I-II, q. 90-108.

³² *S.Th.* I-II, q. 95, a. 4 arg. 1, co. oraz ad 1.

³³ *S.Th.* II-II, q. 57-122.

³⁴ *S.Th.* I-II, q. 91, a. 3, c.o.: *Unde et Tullius dicit, in sua Rhetor., quod initium iuris est a natura profectum; deinde quaedam in consuetudinem ex utilitate rationis venerunt; postea res et a natura profectas et a consuetudine probatas legum metus et religio sanxit*, por. Cic., *De inv. rhet.* 2, 65.

³⁵ *S.Th.* I-II, q. 94, a. 4, arg. 1: *Ad quartum sic proceditur. Videtur quod lex naturae non sit una apud omnes. Dicitur enim in decretis, dist. I, quod ius naturale est quod in lege et in Evangelio continetur. Sed hoc non est commune omnibus, quia, ut dicitur Rom. X, non omnes obediunt Evangelio. Ergo lex naturalis non est una apud omnes. S.Th.* I-II, q. 91, a. 4 ad 1: *Ad primum ergo dicendum quod verbum illud non*

odniesieniu do *Etymologii* św. Izydora³⁶; przy omawianiu prawa ludzkiego – znowu przede wszystkim w przypadku odniesień do twórczości św. Izydora³⁷. Zdarza się również, że Akwinata posługuje się pojęciem *ius* w tych fragmentach swojego wywodu, gdzie trudno dopatrywać się bezpośrednich odwołań do twórczości innych autorów. Dzieje się tak choćby wtedy, gdy tłumacząc na czym polega niezmiennosc prawa naturalnego, stosuje terminy *ius naturale* i *lex naturae* zamiennie³⁸.

W literaturze przedmiotu pojawiają się rozmaite interpretacje rozróżnienia między *ius* i *lex* w twórczości Tomaszowej. Czesław Martyniak – odnosząc się do terminów *lex naturalis* oraz *ius naturale* – pisał, że „[w] naturze człowieka, znanej ze swych przejawów, które później opracowuje nasz rozum, wyciąnięte

są reguły czynów. [...] Reguły te wyrażały skłonności natury, tzn. wymagania pewnego porządku przedmiotowego. Rozum stwierdza je i tłumaczy na formuły normatywne, stanowiące ustawę naturalną, *lex naturalis*. Ustawa ta dyktuje człowiekowi to, co mu odpowiada ze względu na jego naturę. Akty wypływające z natury człowieka stanowią *ius naturale*”³⁹. Elmer T. Gelinus termin *ius* traktuje jako rodzaj zachowania powinienego, stwierdzając, że: „[d]la Akwinaty uprawnienie jako *debitum* [dług – B.Z.] będzie skorelowane ze zobowiązaniem, ale zarówno uprawnienie, jak i zobowiązanie mogą być ustanowione przez prawo, skoro prawo jest niczym innym, niż pewnym rodzajem wyrażania uprawnienia”⁴⁰. Natomiast Francois Daguét wskazuje, iż „[p]rawo jako *ius* mówi o tym, co sprawiedliwe (*iustum*), jest nawet przed-

est sic intelligendum quasi omnia quae in lege et in Evangelio continentur, sint de lege naturae, cum multa tradantur ibi supra naturam, sed quia ea quae sunt de lege naturae, plenarie ibi traduntur. Unde cum dixisset Gratianus quod ius naturale est quod in lege et in Evangelio continentur, statim, exemplificando, subiunxit, quo quisque iubetur alii facere quod sibi vult fieri, por. Decretum Gratiani, D. I oraz V.

³⁶ S.Th. I-II, q. 94, a. 4, s.c.: *Sed contra est quod Isidorus dicit, in libro Etymol., ius naturale est commune omnium nationum. S.Th. I-II, q. 94, a. 5, arg. 3: Praeterea, Isidorus dicit, in libro Etymol., quod communis omnium possessio, et una libertas, est de iure naturali. Sed haec videmus esse commutata per leges humanas. Ergo videtur quod lex naturalis sit mutabilis.*

³⁷ S.Th. I-II, q. 95, a. 2, arg. 2: *Praeterea, ius positivum dividitur contra ius naturale, ut patet per Isidorum, in libro Etymol., et per philosophum, in V Ethic. Sed ea quae derivantur a principiis communibus legis naturae sicut conclusiones, pertinent ad legem naturae, ut supra dictum est. Ergo ea quae sunt de lege humana, non derivantur a lege naturae.* Wielokrotnie w S.Th. I-II, q. 95, a. 4.

³⁸ S.Th. I-II, q. 94, a. 5, ad 3: *Ad tertium dicendum quod aliquid dicitur esse de iure naturali dupliciter. Uno modo, quia ad hoc natura inclinatur, sicut non esse iniuriam alteri faciendam. Alio modo, quia natura non induxit contrarium, sicut possemus dicere quod hominem esse nudum est de iure naturali, quia natura non dedit ei vestitum, sed ars adinvenit. Et hoc modo communis omnium possessio, et omnium una libertas, dicitur esse de iure naturali, quia scilicet distinctio possessionum et servitus non sunt inductae a natura, sed per hominum rationem, ad utilitatem humanae vitae. Et sic in hoc lex naturae non est mutata nisi per additionem.*

³⁹ Cz. Martyniak, *Obiektywna podstawa prawa według św. Tomasza z Akwinu*, w: tegoż, *Dzieła*, red. R. Charzyński, M. Wójcik, Lublin 2006, s. 89-90.

⁴⁰ Tłum. własne – w orygl.: *For Aquinas, right as a debitum would have a correlative obligation, but both right and obligation might well be formulated by a law, since law is nothing other than some sort of expression of right (aliquis ratio iuris)*, E.T. Gelinus, *Ius et Lex*, s. 156.

miotem cnoty sprawiedliwości (*iustitia*). A prawo jako *lex*, mówi św. Tomasz, jest zasadą, która w umyśle rządzącego określa słuszną normę, którą należy zastosować [...]”⁴¹. Małgorzata Łuszczżyńska podkreśla z kolei, że: „[t]ermin *ius* wskazywać ma podmiotowy charakter prawa, a zatem odnosi się do norm określających uprawnienie (uprawnienia) danego podmiotu w stosunku do danej rzeczy lub uprawnienie (uprawnienia) tego podmiotu do określonego postępowania. [...] Natomiast pojęcie *lex* użyte zostaje w znaczeniu prawa przedmiotowego, a mianowicie aktu prawnego – ustawy, a mówiąc precyzyjniej: tekstu prawnego. *Lex* oznacza regułę prawną wiążącą człowieka w jego postępowaniu, sformułowaną w drodze wysiłku intelektualnego przez byt rozumny (człowieka lub Boga) i nakierowaną na dobro wspólne. *Lex* przybiera postać «literę prawa», podczas gdy «duchem prawa» tchnącym w martwą «literę prawa» ożywczą moc jest *ius*”⁴². W podobnym tonie pisze Artur Andrzejuk: „...w myśli św. Tomasza zachodzi daleko idące sprzężenie prawa (*lex*) i uprawnienia (*ius*), a tych z roztropnością (*prudentia*) i sprawiedliwością (*iustitia*). To sprzężenie dokonuje się w podmiocie działającym (człowieku), który z ogólnych zasad (*lex*) musi wyprowadzić sąd o swoich lub innych ludzi pra-

wach (*ius*), w czym przydaje mu się roztropność, i chceć je wprowadzić w życie (*iustitia*)”⁴³.

Zasadniczo na gruncie łacińskiej terminologii prawniczej przyjmuje się, że termin *lex* w szerszym ujęciu oznacza prawo w znaczeniu przedmiotowym, w węższym zaś – ustawę, a zatem spisany akt prawa pozytywnego o określonej randze w hierarchii źródeł prawa⁴⁴. Natomiast termin *ius* ma jeszcze więcej znaczeń – może bowiem służyć na określenie prawa w sensie podmiotowym (uprawnienia), ale również stanowić synonim terminu *lex* w jego ujęciu szerszym, a także oznaczać samą władzę sądowniczą, miejsce sprawowania wymiaru sprawiedliwości, orzeczenie sądowe, opłatę sądową, itp.⁴⁵ Prawidłowe ich odczytanie, o ile nie chodzi o tytuły ustaw (*leges*) konstruowane od wskazania nazwiska wnioskodawcy oraz materii, której dotyczy dana regulacja, o tyle wymaga zatem uwzględnienia kontekstu, w jakim dany termin się pojawia. Niekiedy też sami autorzy próbują z góry uporządkować kwestie terminologiczne, jak było to choćby w przypadku Izzydora z Sewilli, który wskazywał, „prawo [*ius* – B.Z.] jest pojęciem ogólnym, a ustawa [*lex* – B.Z.] stanowi rodzaj prawa. Nazwa *ius* pochodzi od *iustum* (tego, co słusznego). Wszel-

⁴¹ F. Daguët, *Mysł polityczna*, s. 385.

⁴² M. Łuszczżyńska, *Ubi ratio, ibi ius*, s. 85.

⁴³ A. Andrzejuk, *Prawo naturalne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu*, „Kultura Prawna” 2 (2019) 1, s. 16-17.

⁴⁴ Dalsze znaczenia terminu *lex* podaje J. Sondel, *Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków*, Kraków 1997, s.v. *Lex*, s. 570-572.

⁴⁵ Dalsze znaczenia terminu *ius* podają przykładowo: A. Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953 (reprint: 1991) s.v. *Ius*, s. 525-526; J. Sondel, *Słownik łacińsko-polski*, s.v. *Ius*, s. 541-548.

kie zaś prawo opiera się na ustawach i zwyczajach”⁴⁶. Słynna jest również definicja pojęcia *ius* zaproponowana przez rzymskiego jurystę Celsusa, zgodnie z którą *ius* jest „sztuką [stosowania] tego co dobre i słuszne” (*ius est ars boni et aequi*)⁴⁷.

Święty Tomasz również stara się uchwycić relację między dwoma omawianymi terminami, jednakże stając wbrew stanowisku Izydora z Sewilli⁴⁸. Przede wszystkim Akwinata wychodzi z założenia, że *ius* stanowi przedmiot sprawiedliwości (*ius est obiectum iustitiae*)⁴⁹. Podkreśla również relację między *ius* oraz *lex*, wskazując: „prawidłowo rzecz ujmując, *lex* nie jest samym *ius*, ale czymś w rodzaju *ratio iuris*” (*lex non est ipsum ius, proprie loquendo, sed aliqualis ratio iuris*)⁵⁰. Należy zatem rozumieć, że dana osoba, postępując zgodnie z prawem (*ius*), zachowuje się również sprawiedliwie, ponieważ „wprowadza pewną równość”⁵¹, a zatem sam termin *ius* odnosi się do ludzkich działań. Odmien-

nie zatem od prawa w sensie przedmiotowym, które stanowi „regułę i miarę” ludzkiego postępowania (*regula et mensura actuum*)⁵², a więc normę, *ius* można byłoby utożsamić z takim sposobem zachowania, który odpowiada treści tej normy. Stąd też *lex* stanowi *ratio iuris* – podstawę postępowania sprawiedliwego.

Jak jednak zauważa F. Daguet, „po dokonaniu tego pojęciowego rozróżnienia, św. Tomasz często używa słów *lex* i *ius* zamiennie, wyrażając w ten sposób ich równoważność”⁵³. Oznacza to, że konieczne jest uważne analizowanie każdego sformułowania, którym posługuje się Akwinata w celu uchwycenia jego kontekstu. Niestety, konsekwentne posługiwanie się tłumaczeniem terminu *ius* czy to w znaczeniu prawa podmiotowego (uprawnienia), czy prawa przedmiotowego, czy wreszcie określonego zachowania, stanowiącego realizację cnoty sprawiedliwości, uczynić może rozważania Doktora Anielskiego zupełnie niezrozumiałymi. W każdym przypadku

⁴⁶ Isid., *Etym.* 5, 3, 1: *Ius generale nomen est, lex autem iuris est species. Ius autem dictum, quia iustum [est]. Omne autem ius legibus et moribus constat*, tłum. za: Izydor z Sewilli, *O prawach*, s. 29.

⁴⁷ D. 1, 1, 1, pr.: *Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi.*

⁴⁸ *S.Th.* II-II, q. 57, a. 1, arg. 2: *Praeterea, lex, sicut Isidorus dicit, in libro Etymol., iuris est species. Lex autem non est obiectum iustitiae, sed magis prudentiae, unde et philosophus legispositivam partem prudentiae ponit. Ergo ius non est obiectum iustitiae.*

⁴⁹ *S.Th.* II-II, q. 57, a. 1, co.: *...Unde manifestum est quod ius est obiectum iustitiae.*

⁵⁰ *S.Th.* II-II, q. 57, a. 1, ad 2: *Ad secundum dicendum quod sicut eorum quae per artem exterius fiunt quaedam ratio in mente artificis praexistit, quae dicitur regula artis; ita etiam illius operis iusti quod ratio determinat quaedam ratio praexistit in mente, quasi quaedam prudentiae regula. Et hoc si in scriptum redigatur, vocatur lex, est enim lex, secundum Isidorum, constitutio scripta. Et ideo lex non est ipsum ius, proprie loquendo, sed aliqualis ratio iuris.*

⁵¹ Nadmienić warto, że nie chodzi o równość w sensie pozycji społecznej, ale o adekwatność zachowań podmiotów w danej relacji. Szczegółowe omówienie pojęcia równości na gruncie analizowanego fragmentu *Summy Teologii* daje A. Seriaux: *L'objectivité du 'ius' selon saint Thomas d'Aquin*, „*Persona y Derecho*” 1999 nr 40, s. 267-269.

⁵² Zob. *S.Th.* I-II, q. 90, a. 1, co.

⁵³ F. Daguet, *Mysl polityczna*, s. 386, por. również: S. Ramirez, *El derecho de gentes*, s. 63.

konieczne jest uwzględnienie kontekstu, w którym termin *ius* się pojawia, a w szczególności weryfikacja, czy jego uży-

cie nie stanowi cytatu lub parafrazy z tekstu źródłowego, wykorzystywanego przez Akwinata.

5. Pojęcie *ius gentium* w *S.Th.* I-II, q. 95, a. 4

Jak zauważono, pojęcie *ius gentium* pojawia się wzmiankowo już w traktacie o prawie, a konkretnie w ramach rozważań nad prawem ludzkim (*lex humana*)⁵⁴. Święty Tomasz podnosi kwestię prawidłowości podziału prawa ludzkiego (znamienne: *divisionem legum humanarum sive iuris humani*) dokonanego przez Izydora, w którym do kategorii prawa ludzkiego zaliczone zostało *ius gentium*, z uwagi na to, że było ono stosowane przez „niemal wszystkie ludy” (*omnes fere gentes*). Akwinata zauważa jednak, że ten sam Izydor objaśniając pojęcie prawa naturalnego (*ius naturale*), podkreśla, że jest ono „wspólne wszystkim narodom” (*commune omnium nationum*), stąd też można byłoby przypuszczać, że *ius gentium* nie zalicza się do sfery pozytywnego prawa ludzkiego (*ius positivum humanum*), ale prawa naturalnego⁵⁵.

Święty Tomasz zauważa jednak, że takiej wykładni *Etymologii* św. Izydora przeczy sama *auctoritas* ich autora i jest ona w tym względzie wystarczająca⁵⁶.

Innymi słowy, według Akwinaty, do prawidłowego zrozumienia postawionego wyżej problemu wystarczy uważna lektura *Etymologii*, bez potrzeby sięgania po inne źródła. Jak zatem podkreśla Doktor Anielski, można przeprowadzić różnorakie podziały porządkujące normy prawa ludzkiego. Z uwagi na to, że prawo ludzkie wywodzi się z prawa naturalnego⁵⁷ „wyróżniamy *ius gentium* oraz *ius civile*, wedle dwu sposobów, w jaki są one wywodzone z prawa naturalnego [...]”⁵⁸. Dalej św. Tomasz objaśnia: „Ponieważ do prawa narodów (*ius gentium*) należy to, które wywodzone jest z prawa naturalnego (*lex naturae*), tak jak wniosek z zasady, jak [przykładowo] uczciwie zawierane kontrakty kupna i sprzedaży oraz inne podobne, bez których ludzie nie mogliby wieść życia społecznego, ponieważ to z prawa naturalnego wywodzi się społeczna natura człowieka, jak wykazuje I księga *Polityki* [Arystotelesa]. Natomiast co wywodzi się

⁵⁴ *S.Th.* I-II, q. 95.

⁵⁵ *S.Th.* I-II, q. 95, a. 4, arg. 1: *Ad quartum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter Isidorus divisionem legum humanarum ponat, sive iuris humani. Sub hoc enim iure comprehendit ius gentium, quod ideo sic nominatur, ut ipse dicit, quia eo omnes fere gentes utuntur. Sed sicut ipse dicit, ius naturale est quod est commune omnium nationum. Ergo ius gentium non continetur sub iure positivo humano, sed magis sub iure naturali.*

⁵⁶ *S.Th.* I-II, q. 95, a. 4, s.c.: *In contrarium auctoritas Isidori sufficiat.*

⁵⁷ Zob. *S.Th.* I-II, q. 95, a. 2.

⁵⁸ *S.Th.* I-II, q. 95, a. 4, co.: *Est enim primo de ratione legis humanae quod sit derivata a lege naturae, ut ex dictis patet. Et secundum hoc dividitur ius positivum in ius gentium et ius civile, secundum duos modos quibus aliquid derivatur a lege naturae, ut supra dictum est, tłum. fragmentu własne.*

z prawa naturalnego na sposób przesłanek szczegółowych, to należy do prawa obywatelskiego, według którego poszczególne *civitas* określa, co jest dla niej odpowiednie⁵⁹.

Po tym wywodzie św. Tomasz udziela odpowiedzi na postawiony uprzednio problem: „Na pierwszy [argument] zatem odpowiedzieć należy, że *ius gentium* jest w pewien sposób naturalne dla ludzi, jako bytów racjonalnych, ponieważ wywodzi się ono z prawa naturalnego na sposób konkluzji, która nie jest bardzo odległa od zasady. Stąd ludzie z łatwością godzą się na jego obowiązywanie. Odróżnić je jednak należy od prawa naturalnego, w szczególności od tego, które jest wspólne wszystkim istotom żywym⁶⁰. Dostrzegalne jest zatem, że Akwinata nie utożsamia ze sobą prawa naturalnego oraz *ius gentium*, mimo że obydwa mają charakter uniwersalny względem wspólnoty ludzkiej. Jakkolwiek w cytowanych fragmentach brak bezpośrednich odwołań do źródeł prawa rzymskiego, to sposób postawienia problemu i akcentowania poszczególnych zagadnień wyraźnie nawiązuje do twórczości jurystów⁶¹. Egzemplifikacją

tego może być choćby podanie kupna-sprzedaży (*emptio-venditio*) jako przykładowej instytucji *ius gentium*, co wskazuje na wykorzystanie znanej już definicji Hermogenianusa. Stwierdzić w końcu trzeba, że św. Tomasz w sposób oryginalny rozwiązuje problem relacji między *ius gentium*, które Gaius wywodził z „naturalnego rozumu” (*naturalis ratio*), a prawem naturalnym (*lex naturalis*). Wskazując, że między prawem naturalnym a prawem narodów zachodzi także relacja, jak między zasadą a derywowanym z niej wnioskiem (*sicut conclusiones ex principiis*), Tomasz pozycjonuje cały problem na płaszczyźnie logicznej⁶². Pozwala to na odróżnienie *ius gentium* od prawa naturalnego.

Pamiętać przy tym trzeba, że Akwinata stał w tym względzie wobec problemu bardziej skomplikowanego niż współcześni mu legiści. Prowadzone przez średniowiecznych prawników rozważania stały na gruncie – co dostrzegalne jest w szczególności w przypadku glosatorów prawa rzymskiego – koncepcji prawa naturalnego zaproponowanej przez Ulpiana⁶³. W tym przypadku stosunkowo proste było uchwycenie różnicy w zakresie

⁵⁹ *S.Th.* I-II, q. 95, a. 4, co.: *Nam ad ius gentium pertinent ea quae derivantur ex lege naturae sicut conclusiones ex principiis, ut iustae emptiones, venditiones, et alia huiusmodi, sine quibus homines ad invicem convivere non possent; quod est de lege naturae, quia homo est naturaliter animal sociale, ut probatur in I Polit. Quae vero derivantur a lege naturae per modum particularis determinationis, pertinent ad ius civile, secundum quod quaelibet civitas aliquid sibi accommodum determinat*, tłum. własne.

⁶⁰ *S.Th.* I-II, q. 95, a. 4, ad 1: *Ad primum ergo dicendum quod ius gentium est quidem aliquo modo naturale homini, secundum quod est rationalis, inquantum derivatur a lege naturali per modum conclusionis quae non est multum remota a principiis. Unde de facili in huiusmodi homines consenserunt. Distinguitur tamen a lege naturali, maxime ab eo quod est omnibus animalibus communis*, tłum. własne.

⁶¹ Podobne spostrzeżenie czyni F. Daguet, gdy stwierdza: „Drugie rozróżnienie przedstawione przez św. Tomasza to podział na prawo naturalne i prawo narodów. Chodzi tutaj o starożytną koncepcję przejętą z prawa rzymskiego, *ius gentium* – prawa narodów rozumianego jako prawo powszechnie stosowane w zwyczajach różnych narodów”, F. Daguet, *Mysł polityczna*, s. 390.

⁶² Zob. również: S. Ramirez, *El derecho de gentes*, s. 93 i n.

⁶³ Jest to w pełni naturalne w przypadku legistów, którzy bazowali na źródłach prawa rzymskiego

obowiązywania *ius naturale* oraz *ius gentium* na płaszczyźnie podmiotowej. Pierwsze bowiem wiązać miało wszystkie istoty żywe, natomiast drugie wyłącznie ludzi⁶⁴. Na gruncie Tomaszowej koncepcji *lex naturalis* zagadnienie to wiązało się z dodatkową trudnością, ponieważ według Akwinaty prawo naturalne oznacza rozumową partycypację człowieka w prawie wiecznym (*lex aeterna*) na podstawie wrodzonego rozeznania dobra i zła (synderezę). Nie rozciąga się ono zatem na zwierzęta, które nie są bytami racjonalnymi⁶⁵. Wiązało się z tym ryzyko „złania się” pojęć *lex naturalis* oraz *ius gen-*

tium, czemu Tomasz zapobiega, klarownie tłumacząc wzajemną relację obydwu porządków. *Ius gentium* stanowi w tym przypadku zespół norm, które można logicznie – opierając się na właściwych zabiegach intelektualnych (wnioskowania) – wyprowadzić z prawa naturalnego⁶⁶. Pozwala to również spozycjonować *ius gentium* względem prawa pozytywnego. Jak bowiem zauważa S. Ramirez, prawo narodów jest porządkiem pośrednim między „czystym prawem naturalnym” (*puramente natural*), a „niczym więcej niż prawem pozytywnym” (*meramente positivo*)⁶⁷.

6. Pojęcie *ius gentium* w *S.Th.* II-II, q. 57, a. 3

Natomiast bezpośrednio odwołanie do poglądów Ulpiana oraz Gaiusa przez Akwinatę znalazło się w traktacie o sprawiedliwości, gdzie kwestia wzajemnej relacji *ius gentium* oraz *ius naturale* powraca po raz wtóry. Także i w tym miej-

scu powoływany jest autorytet Izydora z Sewilli. Natomiast zupełną nowością na tle współczesnych i nieco wcześniejszych średniowiecznych źródeł jurystycznych jest oczywiście wykorzystanie twórczości Arystotelesa, co skutkowało

z okresu rządów Justyniana Wielkiego. Zob. przykładowo: Rogerius, *Quaestionum Super Institutis* 1, 2, 1-4, w: H. Kantorowicza: *Studies in the Glossators of the Roman Law*, Cambridge 1938, s. 276-277; Placentinus, *In summam Institutiones sive Elementa*, Moguntiae 1535, fol. 3; Azo Porcius, *Summa Azonis locuples iuris civilis thesaurus*, Basileae 1563, col. 1072. Większym zaskoczeniem jest szerokie wykorzystanie źródeł prawa rzymskiego, przy jednoczesnym zignorowaniu *Etymologii* św. Izydora w przypadku kanonisty, Henryka z Suzy: Henricus de Segusia, *Summa Aurea*, Lugduni 1597, fol. 1.

⁶⁴ Zob. D. 1, 1, 1, 4.

⁶⁵ Por. zwłaszcza uwagi Ł. Korporowicza: *Bezpośrednie wykorzystanie prawa rzymskiego*, s. 43-45. Autor – z wykorzystaniem starszej literatury – słusznie podważa nieuzasadnione tezy, jakoby prawo naturalne w ujęciu Akwinaty miało odnosić się zarówno do ludzi, jak i zwierząt.

⁶⁶ Jak podkreśla M. Łuszczynska w kontekście analizowanego *S.Th.* I-II, q. 95, a. 4: „*Ius gentium* to ogół praw ludzkich, które wykazują bezpośrednie pochodzenie z nakazów bądź zakazów prawa naturalnego. Są to typowe *principia per se nota*, czyli reguły prawnonaturalne znane same przez się. Można je też określić jako powszechne z racji ich znajomości przez człowieka”, M. Łuszczynska, *Ubi ratio, ibi ius*, s. 131. Podobnie F. Daguet: „Tomasz tworzy zatem rodzaj wtórnego prawa naturalnego, uzyskanego na podstawie wniosków wyciągniętych z pierwszych zasad”, F. Daguet, *Mysł polityczna*, s. 390.

⁶⁷ S. Ramirez, *El derecho de gentes*, s. 98.

nowym spozycjonowaniem niektórych analizowanych już problemów, w tym w szczególności zagadnienia niewolnictwa.

Co ciekawe, w traktacie o sprawiedliwości św. Tomasz nie powtarza swojej teorii relacji między *lex naturale* a *ius gentium* jako zasady i wniosku. Natomiast odwołuje się do znanych już rozróżnień o charakterze podmiotowym, które powtarzane były przez większość jurystów średniowiecznych na kanwie twierdzeń Ulpiana. Święty Tomasz wpieryw formuluje problem: „Przejdźmy teraz do trzeciego [artykułu]. Widzimy, że *ius gentium* jest tym samym co *ius naturale*. Nic nie jest bowiem ludziom wspólne, co nie jest dla nich naturalne. A jest wszystkim ludziom wspólne *ius gentium*, stwierdza bowiem jurysta [Ulpian], że *ius gentium* jest używane przez wszystkie ludy. Więc *ius gentium* jest [tożsame z] *ius naturale*”⁶⁸. Tymczasem, jak zauważa Akwinata, św. Izidor z Sewilli utrzymywał, że prawo dzieli się na *ius naturale*, *ius gentium* oraz *ius civile*, a zatem *ius naturale* i *ius gentium* nie mogą być ze sobą tożsame⁶⁹.

W omawianym kontekście termin *ius* powinien być interpretowany jako pewien porządek czy też ład. *Ius naturale* oznaczałoby naturalne procesy i właściwości biologiczne, fizyczne, psychiczne i inne im podobne, które składają się na

przyrodniczy porządek świata, podczas gdy *ius gentium* należałoby rozumieć jako ład życia społecznego zakorzeniony w racjonalnej naturze człowieka. Przemawiają za tym – jak się wydaje – dwa argumenty. Po pierwsze, argument, który paradoksalnie opiera się na tym, czego w omawianym fragmencie *Summy Teologii* nie ma – brak mianowicie odwołań do definicji *ius gentium* sformułowanej przez Izzydora z Sewilli i powtórzonej w *Dekrecie Gracjana*⁷⁰, a także do wyliczenia instytucji opierających się na *ius gentium*, które zaproponował Hermogenianus. Daje to podstawy do stawiania tezy o autonomicznym rozumieniu tego terminu w analizowanym fragmencie *Summae*.

Dalej, wskazuje na to przyjęty przez Tomasza tok rozumowania zaproponowany w osnowie artykułu, gdzie Doktor Anielski podkreśla, że „...*ius naturale* lub naturalna sprawiedliwość zachodzi wówczas, gdy ze swojej natury coś jest wyrównane lub też odpowiednie wobec [czegoś] innego. Może to nastąpić dwojako. Po pierwsze, na sposób absolutny, tak jak osobnik męski ze swojej istoty odpowiedni jest żeńskiemu dla prokreacji, i jak rodzice względem potomstwa dla ich wyżywienia. Coś może być również w sposób naturalny odpowiednie dla drugiego nie absolutnie ze swojej istoty, ale ze względu na swoje konsekwencje, jak

⁶⁸ *S.Th.* II-II, q. 57, a. 3, arg. 1: *Ad tertium sic proceditur. Videtur quod ius gentium sit idem cum iure naturali. Non enim omnes homines conveniunt nisi in eo quod est eis naturale. Sed in iure gentium omnes homines conveniunt, dicit enim iurisconsultus quod ius gentium est quo gentes humanae utuntur. Ergo ius gentium est ius naturale.*

⁶⁹ *S.Th.* II-II, q. 57, a. 3, s.c.: *Sed contra est quod Isidorus dicit, quod ius aut naturale est, aut civile, aut gentium. Et ita ius gentium distinguitur a iure naturali.*

⁷⁰ Jest to tym bardziej znamienne, że według szacunków w *Summie Teologii* Akwinata odwoływał się do *Dekretu Gracjana* oraz do *Dekretalów* ok. 400 razy, M.-R. Arbus, *L'Esprit du Droit Romain et l'Esprit de Saint Thomas*, „*Angelicum*” 34 (1957) 1, s. 41.

posiadanie własności. Gdybyśmy rozważyli istotę danego gruntu, nie ma powodu, dla którego miałby on przypadać tej, a nie innej osobie. Jeżeli jednak rozważymy, jakie są możliwości jego uprawy oraz spokojnego używania, wówczas dostrzeżemy, dlaczego jeden jest odpowiedni [do takiego korzystania z gruntu], inny zaś nie, jak wyłożone zostało to przez Filozofa w *Polityce*⁷¹. Dalej Akwinata podkreśla, że pierwsza z omówionych sytuacji zachodzi w przypadku zarówno ludzi, jak i zwierząt, podczas gdy druga odnosi się wyłącznie do ludzi. Powołuje przy tym znany już pogląd Ulpiana, stosownie do którego *ius naturale* wiąże wszystkie istoty żywe, *ius gentium* zaś jedynie ludzi, a także Gaiusa, wedle którego prawem narodów określa się to, co ustanowił między ludźmi „rozum naturalny” i z tego względu jest powszechnie przestrzegane⁷². Pomimo przywołania rzymskich źródeł juredycznych Akwinata posługuje się zatem termiami *ius gentium* oraz *ius naturale* w ujęciu szerszym niż tylko juredyczne. Widać to w szczególności przy

wskazaniu, że *ius naturale* wiąże wszystkie istoty żywe – chodzi tu nie o synonim *lex naturalis*, a o pewien porządek przyrodniczego funkcjonowania świata.

Ze wskazanym powyżej poglądem Gaiusa ściśle związany jest trzeci problem dostrzegany przez Akwinatę w analizie relacji *ius naturale* oraz *ius gentium* (drugi dotyczy niewolnictwa i zostanie omówiony w dalszej części wywodu). Chodzi mianowicie o relację *ius gentium* względem szerokiej kategorii prawa pozytywnego (*ius positivum*), co jest w pewnym sensie logicznym odwróceniem znanego już pytania o stosunek *ius gentium* względem *ius naturale*. Doktor Anielski formułuje zagadnienie problemowe w następujący sposób: „Dalej, jak stwierdzono *ius* dzieli się na *ius naturale* oraz *ius positivum*. Ale *ius gentium* nie przynależy do *ius positivum*, ponieważ wszystkie ludy nigdy nie zebrały się, by coś pod wspólnymi warunkami ustanowić. Zatem *ius gentium* jest tożsame z *ius naturale*”⁷³. Na ten problem Tomasz odpowiada właśnie poprzez odwołanie do

⁷¹ *S.Th.* II-II, q. 57, a. 3, co.: *Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, ius sive iustum naturale est quod ex sui natura est adaequatum vel commensuratum alteri. Hoc autem potest contingere dupliciter. Uno modo, secundum absolutam sui considerationem, sicut masculus ex sui ratione habet commensurationem ad feminam ut ex ea generet, et parens ad filium ut eum nutriat. Alio modo aliquid est naturaliter alteri commensuratum non secundum absolutam sui rationem, sed secundum aliquid quod ex ipso consequitur, puta proprietatem possessionum. Si enim consideretur iste ager absolute, non habet unde magis sit huius quam illius, sed si consideretur quantum ad opportunitatem colendi et ad pacificum usum agri, secundum hoc habet quandam commensurationem ad hoc quod sit unius et non alterius, ut patet per philosophum, in II Polit. Absolute autem apprehendere aliquid non solum convenit homini, sed etiam aliis animalibus [...], tłum. własne.*

⁷² *S.Th.* II-II, q. 57, a. 3, co.: *...A iure autem naturali sic dicto recedit ius gentium, ut iuriconsultus dicit, quia illud omnibus animalibus, hoc solum hominibus inter se commune est. Considerare autem aliquid comparando ad id quod ex ipso sequitur, est proprium rationis. Et ideo hoc quidem est naturale homini secundum rationem naturalem, quae hoc dicitur. Et ideo dicit Gaius iuriconsultus, quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes gentes custoditur, vocaturque ius gentium, por. D. 1, 1, 1, 4 oraz D. 1, 1, 9, a także przyp. 21.*

⁷³ *S.Th.* II-II, q. 57, a. 3, arg. 3: *Praeterea, ius, ut dictum est, dividitur per ius naturale et positivum. Sed ius gentium non est ius positivum, non enim omnes gentes unquam convenerunt ut ex communi conducto*

autorytetu Gaiusa, argumentując, że skoro *ius gentium* opiera się na nakazach „rozumu naturalnego”, to normy jego muszą być słuszne, a tym samym „nie potrzebują one szczególnego ustanowienia, gdyż sam rozum naturalny je ustanawia”⁷⁴.

Zauważalne jest zatem, że wykorzystane teksty antyczne stanowią dla Akwinaty dopełnienie bardziej rozbudowanej koncepcji relacji między *ius naturale* a *ius gentium*, opierającej się na głębszych przesłankach filozoficznych. Przede wszystkim należy w tym miejscu pamiętać, że nie jest to teoria formułowana na gruncie jurydycznym, jak miało to miejsce w przypadku traktatu o prawie. Stąd też Akwinata w twórczy sposób reinterpretuje znane sobie fragmenty z *Digestów Justyniańskich*, umieszczając je w kontekście rozważań nad cnotą sprawiedliwości, a zatem w kontekście etycznym. Innymi słowy, omawiany fragment *Summa Theologiae* odnosi się do kwalifikacji etycznej określonych zachowań ludzkich, które z jednej strony podejmowane są instynktownie (podobnie jak w przypadku zwierząt), z drugiej zaś opierają się na przesłankach

racjonalnych. Natomiast łącznie składają się one na określony, stworzony przez Boga i tym samym sprawiedliwy porządek świata.

Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze problem, który św. Tomasz sformułował w treści analizowanego artykułu jako drugi, choć dla zachowania jasności wводу poddany jest analizie dopiero w tym miejscu. Chodzi oczywiście o znane zagadnienie niewolnictwa jako instytucji funkcjonującej przede wszystkim w świecie antycznym, choć występującej również w średniowieczu. Dostrzegalne jest jednak, że przynajmniej na gruncie prawa kanonicznego kwestia niewolnictwa została raczej przeniesiona na grunt rozważań nad statusem jeńców wojennych, stosownie do realiów średniowiecznej Europy Zachodniej⁷⁵. Nowym elementem, który pojawił się w przypadku stawiania tego problemu przez Akwinatę, jest teza Arystotelesa, że niektórzy są niewolnikami z natury, a tym samym jest dla nich korzystniejsze pozostawanie pod cudzym kierownictwem z uwagi na własne ograniczenia intelektualne⁷⁶. Stąd też św. Tomasz problem niewolnictwa formułuje od-

aliquid statuerent. Ergo ius gentium est ius naturale, tłum. własne.

⁷⁴ *S.Th.* II-II, q. 57, a. 3, ad 3: *Ad tertium dicendum quod quia ea quae sunt iuris gentium naturalis ratio dicitur, puta ex propinquo habentia aequitatem; inde est quod non indigent aliqua speciali institutione, sed ipsa naturalis ratio ea instituit, ut dictum est in auctoritate inducta*, tłum. fragmentu własne.

⁷⁵ Tak w szczególności pozwala przyjąć interpretacja definicji *ius gentium* w głosie do *Dekretu Gracjana*, której autorem jest Johannes Teutonicus. Odnosząc się do kwestii niewoli, Johannes wskazuje tylko, że w przypadku wojny sprawiedliwej (*bellum iustum*) dopuszczalne jest pochwycenie jeńców, a ich uciezka jest grzechem. Odmienne, gdy wojna nie ma charakteru *bellum iustum*, wówczas uciezka nie podlega negatywnej ocenie moralnej, Gl. *Servitutes* ad Decretum Gratiani D. I c. 9: *Si ergo bellum iustum est, qui capitur, fit servuus capientis [...], et secundum hoc peccat taliter captus, si recedat a domino suo [...], sed si bellum non est iustum, licitum est ei fugere dum potest [...]. Ioan*, Cyt. wedle wydania: *Decretum Gratiani, emendatum et notationibus illustratum. Una cum glossis*, Venetiis 1615, fol. 5.

⁷⁶ Aristot., *Pol.* 1, 3-6 (1.1253B-1.1255A).

miennie niż inni wcześniejsi autorzy średniowieczni: „Dalej, niewolnictwo między ludźmi jest naturalne, ponieważ niektórzy są niewolnikami ze swojej natury, jak wykazuje Filozof w *Polityce*. Lecz niewolnictwo przynależy do *ius gentium*, jak twierdzi Izydor. Stąd *ius gentium* jest tożsame z *ius naturale*”⁷⁷. Odpowiedź na tak sformułowany problem bazuje na argumentacji przedstawionej w osnowie artykułu. Tomasz stwierdza mianowicie, że naturalny charakter niewolnictwa, o którym pisał Arystoteles, jako że opiera się na pewnej *utilitas*, a zatem korzyści dla osoby, która z racji własnych deficytów intelektualnych powinna być poddana pod kierownictwo innego człowieka, nie wiąże

się z istotą człowieczeństwa. Nie wynika zatem z *ius naturale*, a jest zakorzenione w *ius gentium*⁷⁸. W kontekście tego fragmentu *Summy*, F. Daguet zaznacza, że: „[j]eśli więc wydaje się, że na początku [św. Tomasz] usprawiedliwia instytucję niewolnictwa w znaczeniu arystotelesowskim [...], to w następnym artykule [*S.Th.* II-II, q. 57, a. 4] łagodzi takie twierdzenie, uznając, że każdy człowiek jest zdolny do relacji na zasadach sprawiedliwości”⁷⁹. Francuski autor podkreśla, że stało się to fundamentem krytyki instytucji niewolnictwa przez późnych scholastyków hiszpańskich – Francisco de Vitorię oraz Bartolomé de Las Casas⁸⁰.

7. Wnioski

Analiza relevantnych fragmentów *Summa Theologiae* św. Tomasza z Akwinu pozwala stwierdzić, że Akwinata poświęcił pojęciu *ius gentium* stosunkowo dużo uwagi. Święty Tomasz, jakkolwiek chętnie powoływał się na autorytet Izydora oraz poglądy rzymskich jurystów, to nie wykorzystał w ogóle ani definicji *ius gentium* proponowanej przez Hermogenianusa, ani też biskupa Sewilli. Natomiast stwierdzić trzeba, że Doktor Anielski posługuje się pojęciem *ius gen-*

tium, w dwojakim znaczeniu. Pierwsze z nich ma charakter jurydyczny i może być utożsamione z rozumieniem tego terminu na gruncie źródeł prawa rzymskiego. *Ius gentium* stanowi zatem zespół norm prawnych wspólnym wszystkim ludom, które umożliwiają przede wszystkim wzajemny obrót gospodarczy, choć w pewnym stopniu dotyczą również aktywności zewnętrznej państwa. Drugie znaczenie terminu *ius gentium*, choć również do pewnego stopnia inspirowane

⁷⁷ *S.Th.* II-II, q. 57, a. 3, arg. 3: *Praeterea, servitus inter homines est naturalis, quidam enim sunt naturaliter servi, ut philosophus probat, in I Polit. Sed servitutes pertinent ad ius gentium, ut Isidorus dicit. Ergo ius gentium est ius naturale.*

⁷⁸ *S.Th.* II-II, q. 57, a. 3, arg. 3: *Ad secundum dicendum quod hunc hominem esse servum, absolute considerando, magis quam alium, non habet rationem naturalem, sed solum secundum aliquam utilitatem consequentem, in quantum utile est huic quod regatur a sapientiori, et illi quod ab hoc iuvetur, ut dicitur in I Polit. Et ideo servitus pertinens ad ius gentium est naturalis secundo modo, sed non primo*

⁷⁹ F. Daguet, *Mysł polityczna*, s. 390, przyp. 87.

⁸⁰ Tamże.

źródłami prawa rzymskiego, ma szerszy charakter i głębszą podbudowę filozoficzną. Na gruncie traktatu o sprawiedliwości *ius gentium* stanowi bowiem społeczny porządek funkcjonowania wszystkich ludzi, a opiera się na „rozumie naturalnym” (*naturalis ratio*). Wykracza zatem poza sferę czysto prawną.

W ślad za dwojakim rozumieniem pojęcia *ius gentium*, Tomasz proponuje dwie różne teorie, ujmujące relację między *ius gentium* a *ius naturale*. Pierwsza z nich ma wymiar jurydyczny i cechuje się wysoką oryginalnością. Święty Tomasz proponuje rozwiązanie problemu relacji między *ius gentium* oraz *ius naturale* na wzór wyciągania wniosku z zasady (*sicut conclusiones ex principiis*), a zatem na gruncie logicznym. Paradoksalnie do źródeł prawa rzymskiego św. Tomasz chętniej sięgnął w przypadku filozoficznej interpretacji pojęcia *ius gentium* na gruncie traktatu o sprawiedliwości. W tym przypadku – w ślad za Ulpianem – uznał, że *ius naturale* jako porządek na-

turalny odnosi się do wszystkich istot żywych, podczas gdy *ius gentium* dotyczy wyłącznie ludzi jako bytów racjonalnych.

Na koniec warto podkreślić, że św. Tomasz – jako że nie wykorzystał definicji *ius gentium* zawartej w *Etymologiach* św. Izydora – nie rozwinął koncepcji prawa narodów w znaczeniu antycypującym późniejsze prawo międzynarodowe publiczne. Świadczą o tym nie tylko podane analizie fragmenty *Summy*, ale również wywód Tomasza o wojnie sprawiedliwej (*bellum iustum*), gdzie brak jest jakiegokolwiek odniesienia do pojęcia *ius gentium*, mimo, że można by się było go tam spodziewać⁸¹. Nie oznacza to oczywiście, że doktryna prawna Akwinaty nie miała w tym względzie żadnego znaczenia. Przypadło ono jednak rozbudowanej Tomaszowej koncepcji prawa naturalnego, z pewnością najdoskonalszej spośród wszystkich stworzonych w średniowiecznej Europie.

⁸¹ *S.Th.* II-II, q. 40.

Concept of *ius gentium* in *Summa Theologiae* of St. Thomas Aquinas

Keywords: *ius gentium*, law of nations, roman law, Thomas Aquinas, Isidore of Sevilla

The subject of the considerations in presented paper is the concept of *ius gentium* in two selected fragments of St. Thomas Aquinas: *S.Th.* I-II, q. 95, a. 4 and *S.Th.* II-II, q. 57, a. 3. The introduction to the detailed analysis is the discussion of three issues necessary for the correct interpretation of Aquinas' arguments, i.e. the concept of *ius gentium* in the first book of the *Justinian Digest*, the definition of *ius gentium* in the *Etymologies* of St. Isidore of Seville and an explanation of the relationship between the concepts of *ius* and *lex* in the *Summa Theologiae*.

The conducted research allows to conclude that the Angelic Doctor uses the concept of *ius gentium* in a twofold

sense. The first of them is of a juridical nature and can be equated with the understanding of this term on the basis of the sources of Roman law. *Ius gentium* is therefore a set of legal norms common to all peoples, which enable, first of all, mutual economic turnover, although to some extent also apply to the external activity of the state. The second meaning of the term *ius gentium*, although also to some extent inspired by the sources of Roman law, has a broader character and a deeper philosophical foundation. On the basis of the treaty on justice, *ius gentium* constitutes the social order of functioning of all people based on natural reason (*naturalis ratio*).

Bibliografia

1. Andrzejuk A., *Prawo naturalne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu*, „Kultura Prawna” 2 (2019) 1, s. 13-34.
2. Arbus M.-R., *L'Esprit du Droit Romain et l'Esprit de Saint Thomas*, „Angelicum” 34 (1957) 1, s. 33-46.
3. Aubert J.-M., *Le droit romain dans l'oeuvre de Saint Thomas*, Paris 1955.
4. Batselé F., *Liberty, Slavery and the Law in Early Modern Western Europe. Omnes homines aut liberii sunt aut servi*, wyd. Springer Nature, Ghent 2020.
5. Berger A., *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953 (reprint: 1991).
6. Bonfante P., *Diritto romano*, Firenze 1900.
7. Churruca J. de, *Presupuestos para el estudio de las fuentes jurídicas de Isidoro de Sevilla*, „Anuario de historia del derecho español” 1973 nr 43, s. 429-444.
8. Daguet F., *Mysł polityczna św. Tomasza z Akwinu*, tłum. T. Pękala, Warszawa 2021.
9. Dębiński A., *Wiedza o prawie w ujęciu Izydora z Sewilli*, „Studia Prawnicze KUL” 89 (2022) 1, s. 125-141.
10. Finnis J., *Natural Law and Natural Right*, Oxford-New York 2011.
11. Gaudemet J., *Quelques remarques sur le droit naturel à Rome*, „Revue Internationale des Droits de l'Antiquite” 1952 nr 2/1, s. 413-438.
12. Gelinás E.T., *The Natural Law according to Thomas Aquinas*, „The Simon Greenleaf Law Review” 1982-1983 nr 2, s. 13-36.
13. Gelinás E.T., *Ius et Lex in Thomas*, „The American Journal of Jurisprudence” 1970 nr 15, s. 154-170.
14. Izidor z Sewilli, *O prawach*, oprac. A. Dębiński, M. Jońca, wyd. KUL, Lublin 2021.
15. Kantorowicz H., *Studies in the Glossators of the Roman Law*, Cambridge 1938.
16. Kaser M., *Ius Gentium*, Koln 1993.
17. Kaser M., *'Ius publicum' und 'ius privatum'*, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung” 1986 nr 103, s. 1-101.
18. Korporowicz Ł., *Bezpośrednie wykorzystanie prawa rzymskiego w tzw. Traktacie o prawie (S.Th. I-II, qq. 90-97) św. Tomasza z Akwinu*, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2017 nr 102, s. 37-51.
19. Kuryłowicz M., *Prawo rzymskie. Historia-tradycja-współczesność*, Lublin 2003.
20. Lombardi G., *Ricerche in tema di 'ius gentium'*, Milano 1946.
21. Lombardi G., *Sul concetto di 'ius gentium'*, Roma 1947.
22. Łuszczynska M., *Ubi ratio, ibi ius. Doktryna prawna świętego Tomasza z Akwinu*, Lublin 2013.
23. Martyniak Cz., *Dziela*, red. R. Charzyński, M. Wójcik, Lublin 2006.

24. Ramirez S., *El derecho de gentes. Examen critic de la filosofia del derecho de gentes desde Aristoteles hasta Francisco Suarez*, Madrid–Buenos Aires 1955.
25. Rommen H.A., *The Natural Law. A Study in Legal and Social History and Philosophy*, tłum. na j. ang. T.R. Hanley, Indianapolis 1998.
26. Seriaux A., *L'objectivité du 'ius' selon saint Thomas d'Aquin*, „Persona y Derecho” 1999 nr 40, s. 257-270.
27. Sondel J., *Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków*, Kraków 1997.
28. Tarwacka A., „Zeszyty Prawnicze” 2003 nr 3/2, s. 357-370.
29. Wauters B., *Aquinas, ius gentium, and the Decretists*, „Journal of the History of Ideas” t. 81 (2020) 4, s. 509-529.
30. Wielgus S., *The Genesis and History of 'Ius Gentium' in Ancient World and the Middle Ages*, „Roczniki Filozoficzne” 47 (1999) 2, s. 335-351.

Starodruki:

1. Azo Porcius, *Summa Azonis locuples iuris civilis thesaurus*, Basileae 1563.
2. *Decretum Gratiani, emendatum et notationibus illustratum. Una cum glossis, Venetiis* 1615.
3. Henricus de Segusia, *Summa Aurea*, Lugduni 1597.
4. Placentinus, *In summam Institutiones sive Elementa*, Moguntiae 1535.